

XLIV COLOQUIOS HISTÓRICOS DE EXTREMADURA
Trujillo. 21-27 de septiembre de 2015

Influencia pedagógica del obispo Fernando Ramírez Vázquez (1865-1890) en el Seminario Conciliar de San Atón

M^a Guadalupe Pérez Ortiz
Francisco González Lozano

SUMARIO

1. Introducción
2. Secularización de la enseñanza
3. Biografía de Fernando Ramírez Vázquez
4. Directrices pedagógicas
5. Alumnos insignes durante el episcopado
6. Conclusiones

Introducción

1

- Decreto *De Seminariorum erectione et regimine* (1563).
- Fundación del Seminario Conciliar de San Atón: 1664.
- Episcopado de Fernando Ramírez Vázquez: 1865-1890.
- Contexto
 - ❑ Secularización de la enseñanza
 - ❑ Sexenio Revolucionario
 - ❑ Influencia pedagógica del prelado

Secularización de la enseñanza: Orígenes y consecuencias

Secularización de la enseñanza: Etimología

Etimología

Tratado de Westfalia (1648):
Liquidación de los señoríos religiosos

Siglo XVIII:
Cambio del estado religioso al laico

Siglo XIX:
Supresión de bienes religiosos por el Estado

Secularización de la enseñanza: Política-Religión

Secularización de la enseñanza: Decisiones

- 1.- Real Decreto de Carlos III.
- 2.- *Juicio imparcial* de Campomanes.
- 3.- José de Covarrubias.
- 4.- *Instrucción reservada* de José Moñino.
- 5.- Intervención de Diego Muñoz Torrero.

Secularización de la enseñanza: Planes de estudio

- **Plan Calomarde: 1824.**
- **Plan Duque de Rivas: 1836.**
- **Plan Pidal: 1845.**
 - **Plan de estudios para los seminarios: 1852.**
 - **Ley de instrucción pública: 1857.**

Biografía de Fernando Ramírez Vázquez

- **Nacimiento: 3 de diciembre de 1807, en Salvatierra de los Barros.**
- **25 de mayo de 1819: solicitud para entrar en el Seminario.**
- **16 de junio de 1832: ordenación sacerdotal.**
- **25 de septiembre de 1865: preconizado obispo de Badajoz.**
- **Bula *Quo gravios*: 1873.**

Biografía de Fernando Ramírez Vázquez

“Pon tu especial y esquisito esmero en vigilar asiduamente para que los jóvenes clérigos sean desde sus tiernos años educados oportunamente...”

Biografía de Fernando Ramírez Vázquez

Dificultades

- **Sexenio Revolucionario**
- **Pronunciamiento en Badajoz el 30-9-1868.**
- **Protestas constantes del prelado.**

Directrices pedagógicas

4

Alumnos insignes

5

Conclusiones

Conclusiones

El obispo Fernando Ramírez dirigió sabiamente el Seminario Conciliar

Impulsó una educación personalizada.

El centro dejó huella en la cultura extremeña

Fernando Ramírez Vázquez fue el *alma mater* del centro.

El archivo del Seminario es fuente de documentación muy relevante.

